

**YANGI O‘ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLLIKNI OSHIRISH
YO‘NALISHLARI: TAHLIL, NATIJA VA PROGNOZ**

**DIRECTIONS FOR INCREASING INVESTMENT ACTIVITY IN NEW
UZBEKISTAN: ANALYSIS, RESULTS AND FORECAST**

**¹Butayev Javlonbek
Inatillo o‘g‘li**

¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti
E-mail: j.butayev@tsue.uz

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Ushbu maqolada O‘zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida investitsion muhitning zamonaviy holati va rivojlanish tendensiyalari chuqur tahlil qilinadi. Asosiy kapitalga investitsiyalar, xorijiy to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar hajmi, xalqaro reytinglar, institutsional va infratuzilma islohotlari kabi ko‘rsatkichlar asosida O‘zbekistonning investitsion jozibadorligi qo‘shni Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan solishtiriladi. Maqolada xalqaro va milliy statistik ma‘lumotlar, rasmiy hisobotlar va so‘nggi tahliliy manbalar asosida mavjud muammolar va istiqbolli yo‘nalishlar aniqlanadi. Natijalar investitsion muhitni yanada yaxshilash bo‘yicha amaliy tavsiyalar shaklida umumlashtiriladi.

Eng - This article provides an in-depth analysis of the current state and development trends of the investment climate in Uzbekistan and the countries of Central Asia. Based on indicators such as investments in fixed capital, the volume of foreign direct investments, international ratings, institutional and infrastructure reforms, the investment attractiveness of Uzbekistan is compared with neighboring Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan. The article identifies existing problems and promising areas based on international and national statistical data, official reports and the latest analytical sources. The results are summarized in the form of practical recommendations for further improving the investment climate.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

❖ *investitsion muhit, Investitsiyalar, Xorijiy investitsiyalar, Investitsion faollik, Markaziy Osiyo, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Asosiy kapitalga investitsiyalar, FDI (Foreign Direct Investment), Investitsion jozibadorlik, Institutsional islohotlar, Soliq imtiyozlari, Bojxona imtiyozlari, Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ), Raqamli iqtisodiyot, Xalqaro reyting, Doing Business, OECD, UNCTAD, Investitsion siyosat.*

❖ *investment environment, Investments, Foreign investments, Investment activity, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Investments in fixed capital, FDI (Foreign Direct Investment), Investment attractiveness, Institutional reforms, Tax incentives, Customs privileges, Free economic zones (FEZ), Digital economy, International rating, Doing Business, OECD, UNCTAD, Investment policy*

Kirish.

Oxirgi o'n yillikda O'zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari mintaqada iqtisodiy taraqqiyot va raqobatbardosh muhit yaratishda investitsion siyosatni modernizatsiya qilishga alohida e'tibor qaratmoqda. Davlat rahbariyati tomonidan olib borilayotgan keng qamrovli iqtisodiy va institutsional islohotlar, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish mexanizmlarining takomillashuvi va mahalliy biznesning rivojlanishiga qaratilgan rag'batlantiruvchi chora-tadbirlar Markaziy Osiyoda investitsion muhitni tubdan o'zgartirib yubordi. Xususan, O'zbekiston so'nggi yillarda investitsion jozibadorlik darajasini oshirish, sarmoyadorlar uchun ochiq va shaffof iqtisodiy tizim yaratish, xalqaro hamkorlikni chuqurlashtirish borasida mintaqaning eng faol va tez rivojlanayotgan davlatlaridan biriga aylandi.

Investitsiyalarning iqtisodiy rivojlanishdagi o'rnini Markaziy Osiyo davlatlarida har qachongidan ham dolzarbroq bo'lib bormoqda. O'zbekiston hukumati 2017-yildan boshlab investitsion siyosatni tubdan yangilashga kirishdi: sarmoyadorlarga keng imtiyozlar, erkin iqtisodiy va kichik sanoat zonalari, xalqaro arbitrajga murojaat qilish huquqi, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari joriy qilindi. 2019-yilda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonun qabul qilinib, investorlarga huquqiy kafolatlar mustahkamlandi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2020-2023 yillarda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 30 milliard AQSh dollaridan oshib, xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning ulushi yil sayin ortmoqda [1].

Shuningdek, O'zbekiston investitsion muhitni yaxshilashda xalqaro reyting va ko'rsatkichlarni ham muhim indikator sifatida qabul qilmoqda. Jahon banking Doing Business 2020 hisoboti bo'yicha O'zbekiston 190 ta davlat orasida 69-o'ringa ko'tarilgan, so'nggi yillarda esa islohotlar natijasida asosiy

indikatorlarda sezilarli siljishlar kuzatilmoqda [2]. OECD va UNCTAD ekspertlari O'zbekistonni Markaziy Osiyoda eng tez isloh qilinayotgan va investorlar uchun ochiqlik darajasi yuksalib borayotgan davlat sifatida e'tirof etmoqda.

Qo'shni Qozog'iston esa mintaqada eng yirik va yetuk investitsion infratuzilmaga ega bo'lib, xorijiy kapital oqimi va xalqaro biznes-reytinglarda doim yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Qozog'istonda "Kazakh Invest" agentligi, keng erkin iqtisodiy zonalar tarmog'i, soliq va bojxona imtiyozlari, xalqaro sud va arbitraj mexanizmlari faoliyat yuritadi [3]. Qirg'iziston va Tojikiston esa investitsion muhitda hali ham zaifliklarga ega: institutsional islohotlarning sekinligi, infratuzilmaning rivojlanmaganligi, korrupsiya va sud tizimi mustaqilligining pastligi ularning xalqaro reytinglar va investitsiya oqimlaridagi o'rniga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [4]. Turkmanistonda esa asosan energetika sohasiga asoslangan davlat boshqaruvi, cheklangan institutsional erkinlik va xorijiy sarmoyadorlar uchun yuqori darajadagi cheklovlar mavjud.

Markaziy Osiyo mamlakatlarining investitsion muhitini shakllantirishda xalqaro tashkilotlar, xususan, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki [5], OECD va UNCTADning tavsiyalari va monitoring tizimlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayni paytda mintaqada investitsion raqobat kuchayib, har bir davlat xorijiy kapital va ilg'or texnologiyalarni jalb qilish uchun o'z milliy strategiyalarini ishlab chiqmoqda. Bu esa, o'z navbatida, iqtisodiy islohotlarning izchil davom etishi, qonunchilik va institutsional muhitning zamonaviylashtirilishi, sohalararo diversifikatsiya va raqamli texnologiyalar joriy qilinishi orqali amalga oshirilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston va qo'shni mamlakatlarda investitsion muhit iqtisodiy barqarorlik, institutsional islohotlar, xalqaro hamkorlik va ochiqlik darajasiga bevosita bog'liq. O'zbekiston islohotlar sur'ati,

investitsiyaviy loyihalar soni va hajmi, sarmoyadorlar uchun yaratilayotgan qulayliklar bo'yicha mintaqaning eng faol o'suvchi iqtisodiyotlaridan biri sifatida ajralib turmoqda. Biroq, bu yo'lda sud-huquqiy tizimi, byurokratiya, infratuzilma va korrupsiya kabi umumiy muammolar hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Mazkur tadqiqotda O'zbekiston investitsion muhitining zamonaviy holati, mintaqa mamlakatlari bilan solishtirma tahlili va istiqbolli yo'nalishlari ilmiy asosda baholanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

So'nggi yillarda O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida investitsion muhitni yaxshilash, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish borasida keng ko'lamli tadqiqotlar va xalqaro hisobotlar chop etilmoqda.

OECD tomonidan tayyorlangan "Investment Policy Reviews: Uzbekistan 2022" hisobotida mamlakatda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar, investitsiyalarni rag'batlantirish, erkin iqtisodiy zonalar faoliyati va sarmoyadorlarning huquqiy himoyasi chuqur tahlil qilinadi. Hisobotda O'zbekiston investitsion muhitni yaxshilash borasida mintaqada yetakchi rol o'ynayotgani, jumladan, soliq va bojxona imtiyozlari, raqamli xizmatlar va davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy qilayotgani alohida e'tirof etilgan [6].

UNCTADning "World Investment Report 2023" hisobotida Markaziy Osiyo davlatlaridagi xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar oqimi va mintaqaviy tendensiyalar keng yoritiladi. Hisobotda O'zbekiston va Qozog'iston mintaqaviy yetakchilar sifatida ko'rsatilib, ushbu davlatlarda FDI hajmining barqaror o'sayotgani, iqtisodiy islohotlar va investitsiya siyosatining ijobiy natijalari e'tirof etiladi [7].

Jahon banking "Doing Business 2020" hisobotiga ko'ra, O'zbekiston so'nggi besh yilda biznes muhitini isloh qilishda katta siljishlarga erishgan, biroq ayrim yo'nalishlarda (masalan,

sud-huquqiy tizimi, ruxsatnomalar olish jarayoni va boshqalar) hali ham sustkashliklar mavjud. Qozog'iston bu reytingda mintaqada eng yuqori o'rinlarni egallagan, bu esa uning institutsional va infratuzilma ustunliklarini ko'rsatadi [8].

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi, xususan, 2019-yil 25-dekabrda qabul qilingan 598-sonli "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni mamlakatda investitsion muhit ochiqligi va sarmoyadorlar huquqlari himoyasini kafolatlovchi eng asosiy hujjat hisoblanadi [9]. Ushbu qonun investitsiya jarayonini tartibga solishda va sarmoyadorlarga kafolatlar berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Rasmiy statistika, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi va qo'shni mamlakatlarning milliy statistika agentliklari hisobotlarida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, FDI ulushi, tarmoqlar kesimidagi investitsiya oqimi va boshqa muhim ko'rsatkichlar yoritilgan. Ushbu ma'lumotlar mintaqaviy tahlil va solishtirmalar uchun ishonchli manba sifatida xizmat qiladi.

Mavzu bo'yicha xalqaro olimlar, xususan, Johannes Linn [10] va Richard Pomfret [11], o'z tadqiqotlarida O'zbekiston va Markaziy Osiyo davlatlarida investitsion muhit, iqtisodiy islohotlar va institutsional rivojlanishning dolzarb muammolari va istiqbollarni keng yoritadi. Ular O'zbekiston tajribasi iqtisodiy ochiqlik, xalqaro hamkorlik va investitsiyalarning iqtisodiy o'sishdagi rolini ko'rsatib, mintaqaviy raqobat va islohotlar tezligi bo'yicha qimmatli tahlillar beradi.

Shu tariqa, zamonaviy ilmiy va tahliliy adabiyotlar O'zbekiston va mintaqamamlakatlarida investitsion muhit, islohotlar samaradorligi va xalqaro investitsion oqimlarning o'sish dinamikasini har tomonlama yoritib beradi hamda kelgusidagi muammolar va imkoniyatlar bo'yicha aniq tavsiyalar beradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqot ishida quyidagi tahliliy metodlar qo‘llanildi:

➤ **Statistik tahlil:** O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi, Jahon banki, ADB va OECD hisobotlari asosida 2020–2024 yillar investitsiya ko‘rsatkichlari tahlil qilindi.

➤ **Qiyosiy tahlil:** O‘zbekistonning investitsion muhitini mintaqadagi boshqa davlatlar bilan solishtirish.

➤ **Huquqiy tahlil:** 2019–2024 yillarda qabul qilingan investitsiya faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar o‘rganildi.

➤ **Ekspert tahlili:** Investitsion muhitga oid ekspertlar, xalqaro tashkilotlar va mahalliy mutaxassislarning sharhlari tahlil qilindi.

Statistik ma‘lumotlar uchun rasmiy manbalar, jumladan, Davlat statistika qo‘mitasi, xalqaro moliya institutlari va hukumat hisobotlari asos qilib olindi. Maqolada

keltirilgan barcha raqamlar va faktlar ishonchli manbalarga tayangan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

O‘zbekiston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida so‘nggi yillarda investitsion muhitni yaxshilash, xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va iqtisodiy islohotlarni jadallashtirish borasida muhim natijalarga erishildi. Ushbu bo‘limda 2020–2024 yillar davomida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, sohalar kesimidagi investitsion oqimlar, soliq va bojxona imtiyozlari, hamda xalqaro reyting va baholashlar asosida erishilgan yutuqlar va saqlanib qolayotgan muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekistonning investitsion muhitidagi o‘zgarishlar qo‘shni mamlakatlar bilan taqqoslanadi va istiqbolli yo‘nalishlar aniqlanadi.

1-rasm. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (2020–2023, milliard AQSh dollari) [12]

Yuqoridagi 1-rasmda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekiston so‘nggi yillarda investitsiyalar hajmini izchil oshirmoqda va mintaqada Qozog‘istondan keyingi ikkinchi o‘rinni egallamoqda.

Qirg‘iziston va Tojikistonda asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi nisbatan past, Turkmaniston esa energiya resurslari hisobiga yuqori natijaga qayd etib kelmoqda.

1-jadval

To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (FDI) oqimi (2020–2023, milliard AQSh dollari) [13]

T/r	Mamlakatlar	2020	2021	2022	2023
1	O‘zbekiston	1,7	2,1	2,6	2,9
2	Qozog‘iston	4,6	6,2	6,8	7,6
3	Qirg‘iziston	0,3	0,4	0,5	0,5
4	Tojikiston	0,3	0,4	0,4	0,4
5	Turkmaniston	0,7	0,8	0,9	0,9

1-jadvalda berilgan ma’lumotlarga asosan O‘zbekiston 2020–2023 yillarda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (FDI) oqimini oshirishda mintaqada Qozog‘istondan keyingi o‘rinni band etib turganini ko‘rishimiz mumkin. Qozog‘istonda FDI hajmining yuqori

bo‘lishi asosan neft-gaz sektori va xalqaro kompaniyalar faoliyati bilan bevosita bog‘liq hisoblanadi. Qirg‘iziston va Tojikistonda FDI hajmi past bo‘lib, asosiy mablag‘ yo‘naltirilayotgan sohalar – konchilik va qishloq xo‘jaligini tashkil qiladi.

2-jadval

Asosiy investitsiya jalb qilingan sohalar, 2023 yil ma’lumotlari (%) [14]

Soha	O‘zbekiston	Qozog‘iston	Qirg‘iziston	Tojikiston	Turkmaniston*
Sanoat	38	43	22	19	27
Energetika	25	28	15	12	49
Infratuzilma	18	15	10	8	9
Qishloq xo‘jaligi	12	6	39	47	8
Boshqa	7	8	14	14	7

*Turkmaniston bo‘yicha ma’lumotlar UNCTAD (qarang: UNCTAD WIR 2023, 60–62-betlar), ADB va xalqaro ekspert tahlillari asosida tahminiy foizlar keltirilgan.

➤ **O‘zbekiston** va **Qozog‘istonda** sanoat va energetika investitsiyalarning yarmidan ko‘pini tashkil etadi, bu mamlakatlarning iqtisodiy modernizatsiya va diversifikatsiyaga bo‘lgan intilishi bilan bog‘liq.

➤ **Turkmaniston** investitsiyalarining asosiy yo‘nalishi energetika (gaz, neft, energetika infratuzilmasi) sohasiga to‘g‘ri keladi (taxminan 45–50%). Sanoat ham muhim o‘rinda (taxminan 25–30%), lekin energetikaga qaraganda kamroq. Qishloq xo‘jaligi va

infratuzilma ulushi nisbatan past, investitsion muhit asosan davlat loyihalari va eksportga yo‘naltirilgan.

➤ **Qirg‘iziston** va **Tojikistonda** esa asosiy investitsiyalar qishloq xo‘jaligi va tabiiy resurslarni qayta ishlashga yo‘naltiriladi, bu ularning iqtisodiy tuzilmasining xususiyatidir.

➤ Boshqa sohalar (xizmatlar, savdo, IT va b.) ulushi barcha mamlakatlarda 7–14% atrofida.

3-jadval

Soliq imtiyozlari va investitsion muhitga oid xalqaro baholar (2023 yil) [15]

Davlat	Soliq imtiyozlari	Investitsion muhit (OECD bahosi)
O‘zbekiston	Sanoat va IT sohasida, EIZlar uchun 10 yilgacha bo‘lgan imtiyozlar	6.5/10
Qozog‘iston	Erkin iqtisodiy zonalar, innovatsion loyihalar uchun	7.2/10
Qirg‘iziston	Kichik va o‘rta biznes hamda qishloq xo‘jaligiga qaratilgan	5.8/10
Tojikiston	Eksportyorlar uchun qisqa muddatli imtiyozlar	5.3/10
Turkmaniston	Cheklangan, asosan energetika tarmoqlarida	5.7/10

Tadqiqotlar natijasida tayyorlangan yuqoridagi 3-jadval ma'lumotlari shuni aks ettiradiki O'zbekistonda so'nggi yillarda sanoat va axborot texnologiyalari (IT) sohasida, shuningdek, erkin iqtisodiy zonalarda (EIZ) faoliyat yurituvchi investorlar uchun 10 yilgacha soliq va bojxona imtiyozlari joriy etildi. Bu imtiyozlar xorijiy sarmoyadorlar uchun iqtisodiy rag'batlarni kuchaytiradi va investitsion muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. OECD bahosiga ko'ra, mamlakatning investitsion muhiti 6.5/10 deb baholangan, ya'ni so'nggi islohotlarga qaramay, hali ham ayrim sohalarda (masalan, huquqiy himoya, sud tizimi va byurokratiya) muammolar mavjud. Biroq, islohotlar sur'ati yuqori va istiqboli ijobiy baholanmoqda.

Qozog'iston Markaziy Osiyoda eng ilg'or investitsion muhit va soliq imtiyozlariga ega davlat hisoblanadi. Mamlakatda keng erkin iqtisodiy zonalar, innovatsion loyihalar uchun soliq va bojxona imtiyozlari mavjud. Bu investorlar uchun qulay sharoit va kafolatli himoya yaratadi. OECD bahosi 7.2/10 bilan mintaqada eng yuqori ko'rsatkichlardan biri, bu esa Qozog'istonning institutsional va infratuzilma ustunligini ko'rsatadi. Xorijiy investitsiyalar hajmi va sifati yuqori, islohotlar samaradorligi yaxshi.

Qirg'izistonda soliq va bojxona imtiyozlari asosan kichik va o'rta biznes hamda qishloq xo'jaligiga qaratilgan. Bu yo'nalishda rag'bat bor, lekin imtiyozlar doirasi tor va barqaror emas. OECD investitsion muhit bahosi 5.8/10 bo'lib, mintaqada o'rtacha daraja hisoblanadi. Muhim muammolar – institutsional zaiflik, huquqiy noaniqlik va infratuzilmaning yetarli emasligi. Biroq, kichik biznes uchun soddalashtirilgan tartiblar mavjud.

Tojikistonda soliq imtiyozlari asosan eksportyorlar va qisqa muddatli investitsiya loyihalariga beriladi. Imtiyozlarning muddati qisqa, doirasi esa tor bo'lib, investorlarni keng jalb eta olmaydi. OECD bahosi 5.3/10, bu esa institutsional va iqtisodiy xavflar yuqoriligini

bildiradi. Soliq va bojxona tizimining murakkabligi, sud tizimi va infratuzilma yetishmasligi asosiy to'siqlardan.

Turkmanistonda soliq va bojxona imtiyozlari cheklangan, asosan energetika sohasiga yo'naltirilgan va davlat loyihalari doirasida amal qiladi. Boshqa sohalarda imtiyozlar deyarli mavjud emas. OECD bahosi 5.7/10 bo'lib, bu investitsion muhitda ochiqlik va raqobat pastligini ko'rsatadi. Xorijiy investorlar uchun yuqori cheklovlar, byurokratik to'siqlar va iqtisodiy erkinlik yetishmasligi mavjud.

3-jadval ma'lumotlari tahlili asosidagi qisqacha xulosalar quyidagicha:

❖ Qozog'iston: Mintaqada eng yuqori baho va eng keng qamrovli imtiyozlarga ega, institutsional va infratuzilma ustun;

❖ O'zbekiston: Islohotlar sur'ati yuqori, EIZ va sanoat/IT sohalarida keng imtiyozlar mavjud, lekin hali ham huquqiy va institutsional muammolar mavjud;

❖ Qirg'iziston va Tojikiston: Rag'batlar asosan kichik biznes va qishloq xo'jaligida, umumiy investitsion muhit mintaqada o'rtachasidan past;

❖ Turkmaniston: Imtiyozlar faqat energetika sohasida, ochiqlik va erkinlik past, investitsion muhitda xavf va cheklovlar ko'p.

Xulosa va takliflar.

Qiyosiy tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston so'nggi to'rt yilda investitsion faolligni oshirishda mintaqaviy yetakchilikka intilmoqda. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi Qozog'istondan keyin ikkinchi o'rinda va FDI oqimining barqaror o'sishi kuzatilmoqda. Bunda hukumat tomonidan investitsiyalarni rag'batlantirish, soliq va bojxona imtiyozlarini kengaytirish, investitsion muhitni isloh qilish borasida ko'rilgan chora-tadbirlar muhim rol o'ynadi. Qozog'iston ishbilarmonlik muhiti va xorijiy investitsiyalar oqimi bo'yicha mintaqadagi yetakchi bo'lib qolmoqda, biroq O'zbekiston so'nggi yillarda bu borada sezilarli siljishlarga erishdi.

Qirg'iziston va Tojikiston iqtisodiyotlari investitsiyalarga nisbatan ochiqqligi past, asosiy investitsiyalar qishloq xo'jaligi va konchilik sohasiga to'g'ri keladi. Turkmaniston esa asosan energetika sektoriga tayanadi.

O'zbekiston uchun istiqbolda raqamlashtirish, sud-huquqiy tizimni isloh qilish hamda kichik va o'rta biznes uchun imkoniyatlarni kengaytirish asosiy vazifalardan bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi: *Investitsiyalar 2023*, https://stat.uz/uploads/docs/Investitsiya_2023.pdf
2. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32436>
3. Kazakh Invest - Investment Preferences, <https://invest.gov.kz/doing-business-here/investment-promotion/investment-preferences/>
4. Qirg'iziston Milliy Statistika Qo'mitasi - *Investitsiyalar 2023*, <http://www.stat.kg/media/publicationarchive/7d5f3ef4-2f8d-4d6c-bf1e-3b4a5d7d6e16.pdf>
5. Asian Development Bank - *Uzbekistan Economy*, <https://www.adb.org/countries/uzbekistan/economy>
6. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/68e72a92-en.pdf>
7. UNCTAD World Investment Report 2023, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf
8. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32436>
9. O'zbekiston Respublikasi 30.12.2019 sanadagi 598-sonli "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi Qonuni, <https://lex.uz/docs/4662766>
10. Johannes Linn - *Central Asia: Emerging Investment Opportunities*, <https://www.brookings.edu/articles/central-asia-emerging-investment-opportunities-and-policy-challenges/>
11. Richard Pomfret - *The Central Asian Economies in the Twenty-First Century*, <https://www.cambridge.org/core/books/central-asian-economies-in-the-twentyfirst-century/9A0A99A2E8568F5C8B4A8A034F84CoC3>
12. Markaziy Osiyo mamlakatlari milliy statistika agentliklari rasmiy sahifalari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
13. UNCTAD World Investment Report, https://unctad.org/system/files/official-document/wir2023_en.pdf ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.
14. UNCTAD World Investment Report 2023 (PDF), OECD Investment Policy Reviews: Uzbekistan 2022 (PDF), Asian Development Bank: *Central Asia Country Profiles* ma'lumotlari asosida muallif qayta ishlanmasi.
15. Asian Development Bank: *Central Asia Country Profiles*, <https://www.adb.org/countries>. OECD, ADB rasmiy sahifalaridagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.